

BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHI VA TARBIYA TOPISHIDA OILANING**TA'SIRI**

Ahmedova Ruxshona Shodi qizi

Termiz davlat universiteti

Psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18919235>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola shaxsining shakllanishi va tarbiya jarayonida oilaning o'рни hamda ta'siri yoritiladi. Oiladagi muhit, ota-onaning tarbiyaviy uslubi, o'zaro munosabatlarining bola xarakteri, dunyoqarashi hamda ijtimoiy xulq-atvoriga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek hozirgi vaqtda bola tarbiyasida yuzaga kelayotgan muammolar haqida fikr yuritiladi. Maqolada samarali tarbiya vositalarining ahamiyati haqida xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, psixofiziologik, ijtmoy muhit, xavotirlanish, axloqiy kamolot, madaniy munosabatlar.

Abstract: This article discusses the role and influence of the family in the formation and upbringing of a child's personality. The impact of the family environment, parental upbringing style, and their mutual relations on the child's character, worldview, and social behavior is scientifically and theoretically analyzed. It also discusses the current problems in child upbringing. The article draws conclusions about the importance of effective educational tools.

Keywords: Education, psychophysiological, social environment, anxiety, moral maturity, cultural relations.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и влияние семьи на формирование и воспитание личности ребенка. Научно и теоретически анализируется воздействие семейной среды, стиля воспитания родителей и их взаимоотношений на характер, мировоззрение и социальное поведение ребенка. Также обсуждаются актуальные проблемы воспитания детей. В статье делаются выводы о важности эффективных образовательных инструментов.

Ключевые слова: Образование, психофизиологические аспекты, социальная среда, тревожность, моральная зрелость, культурные отношения.

Kirish. Jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday tarbiya topishiga bog'liq. Har bir bolaning shaxs sifatida shakllanishi, uning xarakteri, dunyoqarashi va hayotiy qadriyatlari avvalo oilada shakllanadi. Oila — bu bolaning ilk ijtimoiy muhiti, birinchi tarbiya maskani va eng yaqin tayanchi hisoblanadi. Shuning uchun bola shaxsining shakllanishida oilaning o'рни va ta'siri nihoyatda muhimdir.

Bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydigan o'ziga xos ijtimoiy muhit oiladir. Ishonch va qo'rquv, xotirjamlik va xavotirlanish, muloqotdagi samimiylik va kirishimlilik yoki aksincha, kirisha olmaslik va sovuqlik — bu xislatlarning barini bola oilada egallaydi. Bu xislatlar bola maktabga chiqquncha shakllanadi va bolaning rivojlanishiga uzoq vaqt ta'sir etadi. Xavotirlanuvchan onalarda xavotirlanuvchan bolalar shakllanadi.

Hozirgi vaqda "Oila bola hayotida qanchalik ahamiyatga ega?" kabi turli xil savollarga duch kelamiz. Bola tug'ilganidan boshlab oilada tarbiya topa boshlaydi va albatta, shaxs bo'lib oilada shakllanadi. Bola oilada yaxshi tarbiya topib axloqiy, ma'naviy jihatdan yetuk bo'lib shakllanishi, albatta, ota-onaning zimmasidagi ulkan vazifalardan biri hisoblanadi. Avvalo, bola ilk tarbiyani ota-onadan oladi. Ota-onaning muomalasi, bir-biriga bo'lgan hurmati,

mehribonligi yoki aksincha, qo'polligi bolaga kuchli ta'sir qiladi. Agar oilada o'zaro hurmat, ishonch va mehr-muhabbat hukm sursa, bola ham mehribon, ishonchli va ochiqko'ngil bo'lib ulg'ayadi. Aksincha, janjal va befarqlik mavjud bo'lgan oilada ulg'aygan bola tajovuzkor yoki tortinchoq bo'lib qolishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Sharq mutaffakirlarining oila haqidagi fikrlarini mujassamlashtiradigan bo'lak, ular shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo'yishgan, ayniqsa, shaxsning aqliy va axloqiy kamolotida oilaning o'rni, ota-ona va yaqin kishilarning yo'naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e'tibor berganlar. Ular faqat oiladagina tarkib topadigan xususiyalardir.

Buyuk alloma Abu Nasr Forobiyning inson kamoloti, baxti, ta'lim va tarbiyasi, umuman axloqi, dinga munosabati haqidagi qarashlari umumfalsafiy qarashlar va tushuntirishlardan iborat o'git bo'lib, axloq nazariyasini boyitdi. Uning ta'limotlarida keltirilishicha, har bir ota-onaning o'z farzandlari uchun birlamchi ustoz, yo'l ko'rsatuvchi ekanligi va aynan ular bolada ta'lim-tarbiyaga kerakli tayyorgarlik holatini shakllantirish ta'siriga ega ekanligi to'g'risidagi xulosalar mutafakkir qarashlarining hozirgi kunlar uchun ham naqadar ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Yusuf Xos Hojib o'zining “Qutadg'u bilig” asarida, bolaga tarbiya berish har bir inson uchun buyuk baxtdir, ularsiz hayotning ma'nosi yo'q. Lekin bu narsa ota-onaga juda katta mas'uliyat yuklaydiki, uning uddasidan chiqmoq, har bir ota-ona uchun ham farz, ham qarzdir degan fikrlarni ketirib o'tadi. Shuning uchun ham Yusuf Xos Xojib oilaviy tarbiyani bola axloqiy taraqqiyotining asosi, deb hisoblagan: “Agar bolaning xulqi yomon bo'lsa, bunda bolaning aybi yo'q, hamma ayb — otasida”. Shuning uchun ham ota-ona, ayniqsa, ota bunga katta e'tibor bermog'i lozim.

Kaykovus Unsurulmaoni — 63 yoshida o'g'liga atab “Qobusnoma” yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etdi. Kitobdagi asosiy g'oya — yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqirishdir.

Yuqoridagi na'munalarda mutaffakirlarimizning asarlarida eng asosiy g'oya- bu bola tarbiyasi va uning kamoloti ekanligini ko'rib chiqdik.

Bola shaxs bo'lib shakllanishi uchun eng muhim bo'lgan jihat bu uning tarbiyasidir. Yuqoridagi allomalar ham eng avvalo bola tarbiyasiga e'tibor berganlar. Shuningdek, rus psixologi R.S.Nemov oila a'zolari orasidagi munosabatlarni to'rtga ajratadi. Bu munosabatlarning o'zaro bog'liqligi bola tarbiyasida alohida ahamiyat kasb etadi. Ular psixofiziologik, psixologik, ijtimoiy va madaniy.

Psixofiziologik munosabatlarga — biologik qarindoshlik va jinsiy munosabatlar kiradi.

Psixologik munosabatlar — ochiqlik, ishonch, bir-biri to'g'risida g'amxo'rlik qilish, o'zaro axloqiy va hissiy qo'llab-quvvatlash.

Ijtimoiy munosabatlar, rollarning taqsimlanishi, oilaning moddiy tomondan bog'liqligi, shuningdek, mavqeli munosabatlarni — avtoritet, rahbar, bo'ysunishni o'z ichiga oladi.

Madaniy munosabatlar — urf-odat va an'analar bilan bog'liq oila ichidagi bog'lanish va munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bu murakkab munosabatlar tizimi farzandlarning oiladagi tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, oilada beriladigan axloqiy tarbiya ham muhim ahamiyatga ega. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, halollik, rostgo'ylik kabi fazilatlar avvalo oilada o'rgatiladi. Ota-onaning shaxsiy namunasining o'zi katta tarbiyaviy kuchga ega. Chunki bola ko'proq

eshitganidan ko'ra ko'rganini takrorlaydi. Oiladagi muhit bolaning o'qishga, mehnatga va jamiyatga bo'lgan munosabatini ham belgilaydi. Agar ota-ona farzandining qiziqishlarini qo'llab-quvvatlasa, uni rag'batlantirsa, bola o'ziga ishonch bilan harakat qiladi. Bu esa uning kelajakda mustaqil va mas'uliyatli shaxs bo'lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan oiladagi ijtimoiy-psixologik omillarga to'xtalib o'tamiz. Birgalikdagi hayot turmush o'rtoqlardan doimiy kelishuvga tayyorlikni talab etadi, bunda turmush o'rtog'ining qiziqishlari va ehtiyojlari bilan hisoblashish, bir-birini hurmat qilish, bir-biriga ishonish, bir-birini tushunishga harakat qilish lozim bo'ladi. Bolani tarbiyalashga ta'sir etuvchi salbiy omillar qatoriga oila ichidagi munosabatlar odobining er-xotinlar tomonidan doimiy buzilishi, o'zaro ishonch, e'tibor, g'amxo'rlik, hurmat, psixologik qo'llab-quvvatlash va qo'llab-quvvatlashning mavjud emasligini ko'rsatish mumkin. Ko'pincha bunday salbiy anomaliyalarga er, xotin, beka, oila boshlig'i kabi oilaviy rollarning bir xil tushunilmasligi, er-xotinlarning bir-biriga yuqori talablar qo'yishi sabab bo'lishi mumkin.

Har bir nasaning ikki tomoni bo'lgani kabi, jamiyatda bolasini kamol topishi, o'z o'rnini egallashi uchun harakat qilayotgan ota-onalar juda ko'p. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek o'z bolasini tan olmaydigan, bolaga yaxshi munosabatda bo'lmaydigan, undan kechishni xohlaydigan ota-onalar ham yo'q emas. Ularning bu xatti-harakatlari jamiyatni yuksalishiga emas balki, tanazzulga yuz tutishiga olib kelmoqda. Savol tug'iladi nega aynan tinch va hamma sharoit yetarli bo'lgan mamlakatimizda o'z bolalaridan voz kechib ularni mehribonlik uylariga olib boryotgan ota-onalar soni ko'paymoqda. Yoki bo'lmasa ajrimlar sababli bolalar tirik yetim bo'lib qolmoqdlar, ota-onasi qabul qilgan qarorlaridan bolar aziyat chekmoqdalar. Buning asosiy sababi mana shunday ota-onalarga yoshlikdan to'g'ri tarbiya berilmaganidir. Hozirgi vaqtning dolzarb muammolaridan biri ko'p yoshlarning erta nikoh qurishidir. Ota-onasining xohishi bilan, o'zlari xohlamagan holda, aqliy, jismoniy, fiziologik va psixologik jihatdan tayyor emasligi yoki bo'lmasa oila haqidagi fikrlarning yetishmasligi bolalarning ota-onasiz qolib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan bolalarni to'g'ri tarbiyalash ota-onalarning hozirgi vaqtagi ulkan vazifasidir.

Xulosa va takliflar. Bola tarbiyasi uning har tomonlama shakllanishi, dunyo qarashining paydo bo'lishi ota-onalar yordamida amalga oshiriladi. Oilada tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun ota-onalar turli tarbiya vositalaridan fodalanishadi: bolani rag'batlantirishadi, jazolashadi, uning uchun namuna bo'lishga harakat qilishadi. Do'stona munosabatda bildirilgan maqtov, befarq va sovuq ota-onalardan olingan maqtovga qaraganda ta'sirliroqdir. Jazolash va taqiqlashga nisbatan maqtovdan aql bilan foydalanish hisobiga bolani shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir qilish mumkin

Xulosa qilib aytganda, oila – bola shaxsining shakllanishida asosiy omildir. Sog'lom, mehrga boy va tarbiyaviy muhitga ega oila jamiyat uchun barkamol avlodni tarbiyalaydi. Shuning uchun har bir ota-ona farzand tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashishi lozim.

Shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, jadid adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri Abdulla Avloniy tabiya haqida shunday fikrlarni ta'kilab o'tadi: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir". Shunday ekan har bir ota-ona farzandini kamol toptirishi yetuk shaxs bo'lishi uchun eng avvalo bola tarbiyasiga e'tibor qaratmog'i lozim.

Zero, bugungi ilmiy va tarbiyali yoshlar jamiyat saodatidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova 2018.
2. "Oila psixologiyasi" G'.B.Shoumarov 2010.
3. "Oila psixologiyasi" Vasila Karimova 2007.
4. "Psixologiya" E.G'.G'oziyev 2008.
5. "Yoshlarni destruktiv ta'sirlardan himoyalashning psixologik mehanizmlari" Umarali Qodirov 2013.
6. "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Z.Nishanova, G.Alimova 2006.